

¿QUE SABEMOS SOBRE LAS AVES MIGRATORIAS DE CARACAS?

WHAT DO WE KNOW ABOUT THE MIGRATORY BIRDS OF CARACAS?

CRISTINA SAINZ-BORGO*

Universidad Simón Bolívar, Departamento de Biología de Organismos, Laboratorio de Ornitología, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: Cristina Sainz-Borgo , E-mail: cristinasainzb@usb.ve

RESUMEN

La ciudad de Caracas presenta una gran diversidad de aves, sin embargo, es poca la información disponible sobre las especies migratorias que la visitan. El objetivo de esta revisión consistió en realizar una compilación de las especies migratorias registradas en la ciudad. Para la elaboración de este estudio se consultaron las fuentes bibliográficas disponibles en revistas científicas, guías de aves y la página web eBird. Como resultado, se recopilaron avistamientos de 51 especies migratorias boreales, dos migratorias australes, y 12 especies con poblaciones residentes y migratorias. La familia con mayor diversidad fue Parulidae, con 16 especies, seguida por Scolopacidae, con 10 especies, e Hirundinidae con cinco. Todas migratorias del norte. Las especies con mayor cantidad de avistamientos fueron los parulidos Reinita de Charcos (*Parkesia noveboracensis*) (n = 91), Candelita Migratoria (*Setophaga ruticilla*) (n = 82) y Canario de Mangle (*Setophaga petechia*) (n = 42). Entre los avistamientos más resaltantes está el Chicuco Cuello Rojo (*Butorides virecens*), una especie rara, con pocas observaciones para el país. Otras especies poco comunes, con solo uno o dos reportes para Caracas, son la Reinita de Louisiana (*Parkesia motacilla*), el Turpial Migratorio (*Icterus galbula*) y el Pájaro Arrocero (*Dolichonyx oryzivora*), o consideradas como probables como la Reinita Atigrada (*Dendroica tigrina*), de la que aún no se tiene registro. Estos resultados muestran la importancia de bases de datos como eBird y Citizen Science para el conocimiento de la avifauna del mundo.

PALABRAS CLAVE: Ciencia ciudadana, migratorias, aves urbanas.

ABSTRACT

The city of Caracas has a large number of bird species, however, scientific publications regarding the migratory species that visit it is very poor. The objective of this study consisted of making a compilation of the migratory species reported for the city. For the elaboration of this study, bibliographic sources available in scientific journals, bird guides and the eBird page were consulted. As a result, 51 northern migratory species were identified, two austral migratory, and 12 species with resident and migratory populations. The most diverse family was Parulidae with 17 species, followed by Scolopacidae, with 10 species, and Hirundinidae, with four. All migratory from the north. The species with the highest number of sightings were the parulidae Northern Waterthrush (*Parkesia noveboracensis*) (n = 91), American Redstart (*Setophaga ruticilla*) (n = 82) and Yellow Warbler (*Setophaga petechia*) (n = 42). Among the most important sightings is the Green Heron (*Butorides virecens*), a rare species, with few observations for the country. Other rare species, with only one or two reports for Caracas, were Louisiana Waterthrush (*Parkesia motacilla*), Baltimore Oriole (*Icterus galbula*) and Bobolink (*Dolichonyx oryzivora*), and species considered probable as Cape May Warbler (*Dendroica tigrina*), of which there is no record yet. These results show the importance of databases such as eBird and the Citizen Science for the knowledge of the world's avifauna.

KEY WORDS: Citizen science, migratory, urban birds.

INTRODUCCIÓN

Venezuela es considerada el sexto país del mundo con la mayor diversidad de aves, contando con más de 1403 especies; de estas, 134 son aves migratorias, representando aproximadamente el 10% del total de la avifauna (Miranda *et al.* 2021). Estas especies migratorias pueden dividirse en tres grandes grupos: los migratorios de invierno o boreales, provenientes de Norteamérica, que llegan al país mayormente entre los meses de septiembre y noviembre, algunos seguirán hacia el sur de Suramérica, llamados transeúntes, mientras que

otros pasaran el invierno en el país, los cuales se denominan residentes de invierno. Luego están los migratorios australes, que provienen del sur del continente, y un grupo de especies que presenta poblaciones residentes y poblaciones migratorias.

Para los migratorios del norte o boreales, una de las primeras paradas en Venezuela son sus costas, luego de sobrevolar el Atlántico, y parar en Cuba o República Dominicana, y en las Antillas Menores (Osorio 2012). Se ha documentado ampliamente el paso de estas especies en el Parque Nacional Henri Pittier (Lentino 2016) ubicado en la Cordillera de la

Costa. Cerca de esta se encuentra la ciudad de Caracas, capital del país, la cual posee una gran diversidad de aves, debido probablemente a la cantidad de zonas verdes que posee y a la cercanía del Parque Nacional El Ávila, que actúa como refugio para muchas especies (Sharpe 2001, Sainz-Borgo *et al.* 2018). Hasta ahora se han reportado 393 especies para la ciudad (Ascanio y Fuentes 2019), sin embargo, es poco lo que se conoce sobre las aves migratorias que la visitan. El objetivo de esta revisión consistió en hacer una recopilación de las especies migratorias reportadas hasta el momento para la ciudad de Caracas en las publicaciones científicas y en la base de datos eBird.

Enfoque metodológico

Para la elaboración de este estudio se consultaron las fuentes bibliográficas disponibles en revistas científicas utilizando el buscador Google Scholar y la base de datos online eBird.

Para acceder a los registros en eBird se siguieron los siguientes pasos: en la página se seleccionó la pestaña “Ciencia”: <https://ebird.org/science>, luego se seleccionó la opción solicitar datos y luego la pestaña de “Juegos de datos básicos de eBird” <https://ebird.org/data/download->, donde se informaba la solicitud de datos de registros de la ciudad de Caracas (eBird 2021). Al poco tiempo los coordinadores de eBird enviaron un correo con los datos solicitados en archivo adjunto en formato block de notas.

Resultados relevantes

El primer registro publicado de las migratorias para el valle de Caracas es de Avelledo (1968), con 11 especies de migratorias del Norte. Posteriormente los registros de Sharpe (2001), Ascanio y Fuentes (2019) y eBird (2021) dan un total de 51 migratorios del norte, tres migratorios del sur y 12 especies con poblaciones migratorias y residentes (Tablas 1 y 2, Fig. 1). La familia más diversa fue Parulidae con 16 especies, todas migratorias del norte, destacando un nuevo avistamiento de la Reinita Canadiense (*Cardellina canadensis*) (eBird en el 2017). En el grupo de los turdidos se han reportado la Paraulata Cara Gris (*Catharus minimus*), y la Paraulata Cachetona (*Catharus fuscens*), ambas características de zonas montañosas, de comportamiento tímido y con una ruta migratoria aún poco clara (Hilty 2003). En los tiránidos, encontramos dos especies migratorio del norte, el Pibi Boreal (*Contopus cooperi*), Pibi

Migratorio (*Contopus sordidulus*) y un migratorio del sur, el Atrapamoscas Cejas Amarillas (*Satrapa icterophrys*). Entre las aves acuáticas, todas fueron migratorias del norte. En los anátidos está el Barraquete Aliazul (*Anas discors*), del que también se han reportado poblaciones residentes (Restall *et al.* 2006), y que se observa frecuentemente durante el periodo de septiembre a marzo (Hilty 2003, Martínez 2011, Sainz-Borgo *et al.* 2017). En la familia Rallidae está la Turura migratoria (*Porzana carolina*), una especie común en Venezuela, observándose entre septiembre y mayo (Restall *et al.* 2006). Avelledo (1968), reporta el Chicuco Cuello Rojo (*Butorides virecens*), el cual es un avistamiento resaltante, ya que es una especie rara, con pocas observaciones, de la que se piensa que podrían existir posibles residentes no reproductores (Hilty 2003, Restall *et al.* 2006).

La familia Scolopacidae contó con el reporte de 10 especies migratorias, ya que son cada vez más comunes los avistamientos en la ciudad, específicamente en una laguna ubicada en el Parque Simón Bolívar (eBird 2021), en donde desde el 2020 ha sido frecuentemente visitada por playeros y otras aves acuáticas como garzas y cotúas. Entre las especies observadas están el Playero Coleador (*Actitis macularius*) (Avelledo 1968), el Playero Turco (*Arenaria interpres*), Tigüi-Tigüe Chico (*Tringa flavipes*), Tigüi-Tigüe Grande (*Tringa melanoleuca*) y Tin-güín (*Calidris menalotos*) (eBird). Todas las especies de la familia Scolopacidae son migratorias del norte, comunes en las costas venezolanas (Martínez 2011, Sainz-Borgo *et al.* 2017).

La tercera familia con mayor cantidad de migrantes fue Hirundinidae, con cuatro especies migratorias boreales y una migratoria austral (Golondrina Cabecitostada - *Alopocheidon fucata*). Las boreales son la Golondrina Parda (*Riparia riparia*), de la que se tiene solo un avistamiento en el municipio El Hatillo; la Golondrina de Horquilla (*Hirundo rustica*), reportada frecuentemente entre septiembre y marzo en diversas localidades de la ciudad y de la que se tienen reportes de migratorios boreales y australes; la Golondrina Risquera (*Petrochelidon pyrrhonota*) y la Golondrina de Iglesias (*Progne subis*), reportadas en el municipio El Hatillo y el Parque del Este (eBird).

Para los falconiformes tenemos cuatro especies migratorias del norte, dos de la familia Accipitridae, el Gavilán Bebehumo (*Buteo platypterus*), transeúnte o residente común en el país (Hilty 2003), típico de bosques montanos y de zonas altas;

y el Gavilán Langostero (*Buteo swainsoni*), reportado para Caracas por Ascanio y Fuentes (2019). Según Hilty (2003) este es un migrante raro, con solo dos avistamientos, uno en Mérida y otro en Calabozo (estado Guárico), sin embargo de acuerdo a Restall *et al.* (2006) es localmente común en el país, suele formar grandes bandadas cuando está migrando pero al llegar a Colombia y Venezuela ya se ha dispersado (Restall *et al.* 2006). Para Falconidae están el Halcón Migratorio (*Falco columbarius*), que suele verse entre octubre y principios de mayo, y el Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*), migratorio común, observado entre octubre y abril (Hilty 2003). Por otra parte hay dos especies de garzas, el Garzón Cenizo (*Ardea herodias*) y el Chicuaco Cuello Rojo (*Butorides virescens*) observadas en el Parque del Este.

En cuanto a especies con poblaciones residentes y migratorias y a migrantes australes, es poco lo que se conoce en general sobre los movimiento migratorios que realizan; en el caso del Azulejo Golondrina (*Tersina viridis*) (Fig. 1f), definido por Hilty (2003) como un migrante de distancias cortas, se observa frecuentemente entre los meses de marzo y mayo en la ciudad (Observación personal, eBird). Otra especie común en Caracas, de la que hay poblaciones migratorias y residentes es el Oripopo (*Cathartes aura*), ambas poblaciones se distinguen porque los residentes tienen el cuello rojo opaco con una banda blanquecina en la base y los migratorios del norte presentan la cabeza y el cuello rojo oscuro (Hilty 2003). En el caso de los tiránidos, se han reportado dos migratorios australes, el Atrapamoscas Veteado (*Empidonotus varius*), el cual presenta poblaciones presumiblemente

residentes, y *S. icterophrys* que es frecuente de observar entre marzo y septiembre (Hilty 2003); siendo su primer reporte para Caracas en noviembre de 2014 (Sainz-Borgo, en preparación). Esta especie anida en el este y sur del Brasil, Uruguay, Argentina, y Bolivia (Hilty 2003). Había sido registrada por fuera de su época de cría en Venezuela, Colombia, las Guayanas, y el norte del Brasil (Meyer de Schauensee 1966, Negret y Negret 1981).

Como se mencionó en un principio, Caracas se encuentra cercana al Parque Nacional El Ávila, el cual actúa como un refugio para muchas especies de aves (Phelps y Meyer de Schauensee 1994). En esta localidad se han reportado 45 especies migratorias del Norte, cinco migrantes australes con poblaciones residentes y dos migratorios del norte con poblaciones residentes (Sharpe 2001). Es probable que algunas de estas especies también se encuentren en la ciudad, pero aún no han sido reportadas. Por otra parte, otras zonas aledañas a la ciudad de Caracas, como por ejemplo las áreas verdes de la Cortada del Guayabo, o los Altos Mirandinos, presentan una gran diversidad de aves, lo cual lleva a la pregunta: ¿que considerar como Caracas?, ¿solo los municipios Baruta, Libertador, Chacao y Hatillo? o se podrían considerar también otras zonas cercanas, como el municipio Los Salias. Por último, el uso de herramientas online como eBird, Facebook o Instagram, permiten que la información sobre los avistamientos tenga cada vez más una mayor difusión, por lo que cada vez se tendrá un mayor conocimiento sobre la avifauna de la ciudad de Caracas, entre ellos los migratorios.

Tabla 1. Especies migratorias boreales reportadas para la ciudad de Caracas según la base de datos de eBird (2021), la lista de aves para Caracas de Ascanio y Fuentes (2019), la lista de aves del Parque Nacional El Ávila (Sharpe 2001) y el artículo de Aveledo (1968).

Familia	Nombre común	Nombre científico
Anatidae	Barraquete Aliazul	<i>Anas discors</i>
Accipitridae	Gavilán Bebehumo	<i>Buteo platypterus</i>
Accipitridae	Gavilán Langostero	<i>Buteo swainsoni</i>
Falconidae	Halcón Migratorio	<i>Falco columbarius</i>
Falconidae	Halcón Peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
Pandionidae	Águila Pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>
Rallidae	Turura Migratoria	<i>Porzana carolinea</i>
Scolopacidae	Playero Coleador	<i>Actitis macularius</i>
Scolopacidae	Playero Turco	<i>Arenaria interpres</i>

Cont. Tabla 1

Familia	Nombre común	Nombre científico
Scolopacidae	Tigüi-Tigüe Grande	<i>Tringa melanoleuca</i>
Scolopacidae	Playero Solitario	<i>Tringa solitaria</i>
Scolopacidae	Tigüi-Tigüe Chico	<i>Tringa flavipes</i>
Scolopacidae	Tin-güín	<i>Calidris melanotos</i>
Scolopacidae	Playerito Menudo	<i>Calidris minutilla</i>
Scolopacidae	Playerito Semipalmeado	<i>Calidris pusilla</i>
Scolopacidae	Playero Rabadilla Blanca	<i>Calidris fuscicollis</i>
Scolopacidae	Playero Coleador	<i>Actitis macularius</i>
Ardeidae	Garzón Cenizo	<i>Ardea herodias</i>
Ardeidae	Chicuaco Cuello Rojo	<i>Butorides virescens</i>
Cuculidae	Cuclillo Pico Amarillo	<i>Coccyzus americanus</i>
Hirundinidae	Golondrina de Iglesias	<i>Progne subis</i>
Hirundinidae	Golondrina Parda	<i>Riparia riparia</i>
Hirundinidae	Golondrina de Horquilla	<i>Hirundo rustica</i>
Hirundinidae	Golondrina Risquera	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>
Hirundinidae	Golondrina de Iglesias	<i>Progne subis</i>
Tyrannidae	Pibi Boreal	<i>Contopus cooperi</i>
Tyrannidae	Pibi Migratorio	<i>Contopus sordidulus</i>
Vireonidae	Julián Chiví Ojorojo	<i>Vireo olivaceus</i>
Vireonidae	Julián Chivi Amarillo	<i>Vireo chivi</i>
Turdidae	Paraulata de Cara Gris	<i>Catharus minimus</i>
Turdidae	Paraulata Cachetona	<i>Catharus fuscescens</i>
Turdidae	Paraulata Lomiaceituna	<i>Catharus ustulatus</i>
Parulidae	Canario de Mangle Migratorio	<i>Setophaga petechia</i>
Parulidae	Reinita Atigrada	<i>Setophaga tigrina</i>
Parulidae	Reinita Pecho Bayo	<i>Setophaga castanea</i>
Parulidae	Reinita Rayada	<i>Setophaga striata</i>
Parulidae	Reinita Gargantianaranjada	<i>Setophaga fusca</i>
Parulidae	Reinita Alidorada	<i>Vermivora peregrina</i>
Parulidae	Reinita Cerúlea	<i>Dendroica cerulea</i>
Parulidae	Reinita Trepadora	<i>Mniotilta varia</i>
Parulidae	Reinita Canadiense	<i>Cardellina canadensis</i>
Parulidae	Reinita Enlutada	<i>Geothlypis philadelphia</i>
Parulidae	Reinita Hermosa	<i>Geothlypis formosa</i>
Parulidae	Candelita Migratoria	<i>Setophaga ruticilla</i>
Parulidae	Reinita de Charcos	<i>Parkesia noveboracensis</i>
Parulidae	Reinita de Louisiana	<i>Parkesia motacilla</i>
Parulidae	Reinita Ágil	<i>Oporornis agilis</i>
Parulidae	Reinita Gorro Gris	<i>Vermivora peregrina</i>
Thraupidae	Cardenal Migratorio	<i>Piranga rubra</i>
Cardinalidae	Pico Gordo Degollado	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
Icteridae	Tordo Arrocero	<i>Dolichonyx oryzoborus</i>
Icteridae	Turpial de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>

Tabla 2. Especies con poblaciones residentes y migratorias reportadas para la ciudad de Caracas según la base de datos de eBird (2021), la lista de aves para Caracas de Ascanio y Fuentes (2019), la lista de aves del Parque Nacional El Ávila (Sharpe 2001), y el artículo de Aveledo (1968).

Familia	Nombre común	Nombre científico	Estatus
Cathartidae	Oripopo	<i>Cathartes aura</i>	Residentes y migratorios
Accipitridae	Gavilán Pico Ganchudo	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Residentes y migratorios
Accipitridae	Gavilán Tijereta	<i>Elanoides forficatus</i>	Residentes y migratorios
Accipitridae	Gavilán Plomizo	<i>Ictinia plumbea</i>	Residentes y migratorios
Caprimulgidae	Aguaitacamino de Cola Corta	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Residentes y migratorios
Caprimulgidae	Aguaitacamino Chiquito	<i>Chordeiles acutipennis</i>	Residentes y migratorios
Pssitacidae	Chacaraco	<i>Aratinga wagleri</i>	Residentes y migratorios
Pssitacidae	Perico Ojo Blanco	<i>Aratinga leucophthalmus</i>	Residentes y migratorios
Tyrannidae	Atrapamoscas Veteado	<i>Empidonomus varius</i>	Migratorio austral
Tyrannidae	Atrapamoscas Ceja Amarilla	<i>Satrapa icterophrys</i>	Migratorio austral
Hirundinidae	Golondrina Azul y Blanco	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Residentes y migratorios
Hirundinidae	Golondrina Ala de Sierra del Sur	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Residentes y migratorios
Hirundinidae	Golondrina Cola de Horquilla	<i>Hirundo rustica</i>	Migratorio austral y boreal
Hirundinidae	Golondrina Cabecitostada	<i>Alopocheilidon fucata</i>	Migratorio austral
Thraupidae	Azulejo Golondrina	<i>Tersina viridis</i>	Migraciones internas
Thraupidae	Bengali	<i>Sporophila bouvronides</i>	Migraciones internas

Descripción de localidades y avistamientos de especies migratorias boreales y australes reportadas para la ciudad de Caracas

Barraquete Aliazul

Anas discors (familia Anatidae): migratorio boreal, raro, reportado por Ascanio y Fuentes (2019) para el municipio Sucre en un humedal. Es el único anátido reportado para Caracas, además del Pato Real y el Pato Carretero que se presumen introducidos por el ser humano. Su vuelo es rápido, suele agruparse en bandadas muchas veces con otras especies de patos, se alimenta sobre todo durante la noche (Hilty 2003). Presenta dimorfismo sexual, macho: cabeza y cuello oscuro, franja blanca en la cabeza; hembra: ceja loreal clara (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Gavilán Bebehumo

Buteo platypterus (Accipitridae): migratorio boreal. Común para Venezuela (Hilty 2003). Reportada para Caracas por Ascanio y Fuentes (2012), y en eBird para nueve localidades en la

ciudad, entre los meses de noviembre y marzo: Colinas de Bello Monte (noviembre 2005, enero 2006, mayo 2011), Cota Mil (noviembre 2011), Hotel Tamanaco (diciembre 1991), Los Palos Grandes (marzo 2020), Quebrada Honda (marzo 2020), Parque Nacional El Ávila (noviembre 2020), Parque del Este (febrero 1988, marzo 2011, febrero 2020), Sabaneta -El Hatillo- (octubre 2009), Universidad Simón Bolívar (octubre 2020). Al comienzo de la migración suelen reunirse en grandes bandadas, pero al llegar a Colombia y Venezuela ya se han dispersado. Suele encontrarse en áreas abiertas, rastrojos, plantaciones, no suele adentrarse en los bosques y suele planear muy alto (Phelps y Meyer de Schauensee 1994). Visto desde abajo tiene alas blancuzca y primarias con estrías pardo grisáceo, cola blanca con estrías pardo rojizo, la garganta es blanca resto de la parte ventral rayada de rufo y blanco (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Gavilán Langostero o Cernícalo

Buteo swainsoni (Accipitridae): poblaciones de residentes (Phelps y Meyer de Schauensee 1994) e

individuos migrantes boreales (Hilty 2003, Restall *et al.* 2006). Es el gavilán más pequeño de Venezuela. Para Caracas se ha reportado en eBird en tres localidades: Colinas de Bello Monte (noviembre 2004), Urbanización La Ciudadela (junio 2020), Urbanización Vista Linda (octubre 2020). Ascanio y Fuentes (2019) reportan un avistamiento, para el municipio El Hatillo. Es fácil de reconocer por su tamaño pequeño, una corona negra en la cabeza y su región ocular y nuca con un collar blanco con bordes rufos, su dieta es de insectos y pequeñas lagartijas, habita gran variedad de hábitats, llanos, pastizales, rastrojos (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Halcón Migratorio

Falco columbarius (Falconidae): migrante boreal poco común según Hilty (2003). En eBird se la reporta para ocho localidades entre octubre y marzo: Avenida Boyaca (octubre y noviembre 2020), Colinas de Bello Monte (febrero 2008, diciembre 2009, marzo, noviembre y diciembre 2011); El Marqués (noviembre 2020, La California (diciembre 2016), Los Chorros (febrero 2015), Los Palos Grandes (marzo 2015), Parque Nacional El Ávila (enero y febrero 2017). Típico en zonas bajas y zonas abiertas. Se alimenta de aves pequeñas y de insectos como Odonata (Hilty 2003). Tiene contextura similar a una paloma, cere amarillo, macho parte de arriba azul grisáceo oscuro, ceja y frente blanco crema (Hilty 2003).

Halcón Peregrino

Falco peregrinus (Falconidae): migrante boreal, poco común en Venezuela (Hilty 2003). En eBird se ha reportado en dos localidades: Parque del Este (abril y diciembre 2019), Sabaneta -El Hatillo (octubre 2009). Suele ocuparse en zonas abiertas. Se alimenta de pequeñas aves como playeros, tanto en zonas áridas y húmedas. Distinguible por mancha negra que se extiende desde abajo del ojo a los cachetes (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Turura Migratoria

Porzana carolinea (Rallidae): migratorio boreal y residente de inviernos, en ocasiones común. Reportada para Caracas por Avelado (1968). Usualmente cerca de cuerpos de agua como lagos, estanques, plantaciones de arroz (Hilty 2003). Dorso y alas manchas pardo, con el rostro y las partes inferiores azul grisáceo, flancos blancos y negros (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Playero Coleador

Actitis macularius (Scolopacidae): migratorio boreal. Común. Residente de invierno y transeúnte (Hilty 2003). Reportado en el Parque del Este (enero 1995, enero 1999, mayo 2001, diciembre 2017, febrero, julio agosto, septiembre 2018, agosto a noviembre 2019, enero a marzo y septiembre a noviembre 2020), y en el Parque Bolívar (agosto y septiembre 2018, agosto, septiembre y noviembre 2019). Se alimenta de insectos y pequeños invertebrados en el borde de cuerpos de agua (Hilty 2003). Tiene un comportamiento característico de moverse hacia adelante y atrás al caminar, lo que le vale su nombre común (Hilty 2003).

Playero Turco

Arenaria interpres (Scolopacidae): migratorio boreal. Observado por Sainz-Borgo en el año 2014 (en preparación), en la Universidad Simón Bolívar. Suele estar en pequeños grupos en bordes arenosos de cuerpos de agua. Rabadilla blanca, en vuelo plumaje canela (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Tigüi-Tigüe Grande

Tringa melanoleuca (Scolopacidae): migratorio boreal. Común. Residente de invierno. Registrado desde el 2019 en el Parque Simón Bolívar (eBird). Se suele ver en bandadas mixtas con otros playeros. Es un playero estilizado, con las patas amarillas, pico largo (Hilty 2003).

Tigüi-Tigüe Chico

Tringa flavipes (Scolopacidae): migratorio boreal. Al igual que otras especies de esta familia, se ha registrado en eBird en el Parque Simón Bolívar desde el 2018. Similar al Tigüi-Tigüe Grande pero de menor tamaño y con el pico más recto (Hilty 2003).

Tin-güín

Calidris melanotos (Scolopacidae): migratorio boreal, tiene como punto de parada en Venezuela en su migración al sur (Hilty 2003). Reportado solo en el Parque Simón Bolívar en el 2021. Tiende a alimentarse en las zonas secas lejos de la orilla. Suele formar bandadas pequeñas. Sus patas son amarillo verdosas, pico curvo, el pecho marrón termina abruptamente en blanco en la parte del vientre (Hilty 2003).

Playerito Menudo

Calidris minutilla (Scolopacidae): migratorio boreal. Observado en agosto de 2018 en el Parque del Este y en septiembre de 2021 en el Parque Simón Bolívar (eBird). Suele formar bandadas mixtas en las orillas de humedales mientras escarba en el limo. Único de los playeros pequeños en tener las patas amarillas (Hilty 2003).

Playerito Semipalmeado

Calidris pusilla (Scolopacidae): migratorio boreal. Residente de invierno y transeúnte (Hilty 2003). Común. Observada en agosto 2019 en el Parque Simón Bolívar (eBird). Forma grandes bandadas mixtas. Presenta las patas oscuras, pecho rayado solo a los lados (Hilty 2003).

Playero Rabadilla Blanca

Calidris fuscicollis (Scolopacidae): migratorio boreal. Transeúnte (Phelps y Meyer de Schauensee 1994). Reportado en el Parque del Este en octubre de 2020 (eBird). Se alimenta de crustáceos e insectos. Parte dorsal escamada, cola rufa con plumas centrales negras. Rabadilla blanca (Hilty 2003).

Chicuaco Cuello Rojo

Butorides virescens (Ardeidae): rara. Tiene dos razas migratorias boreales (*virescens* y *anthonyi*), y una residente (*maculata*) (Restall *et al.* 2006). Reportada para Caracas por Ascanio y Fuentes (2019), y dos veces en eBird en la localidad del Parque del Este en marzo de 2011 y febrero de 2020. Es solitaria, suele encontrarse en humedales de agua dulce, salobre o salada, más que todo en tierras bajas (Restall *et al.* 2006). Corona negra brillante, lados de cabeza, cuello y pecho castaño purpura, parte anterior del cuello blanco, línea negra bajando por el centro, vientre pardo claro, lomo verde grisáceo (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Garzón Cenizo

Ardea herodias (Ardeidae): migratorio boreal, hacia las costas de Venezuela, ocasional tierra adentro, con poblaciones residentes en Los Roques (Hilty 2003). Observado para Caracas en el Parque del Este en diciembre de 1997 y enero de 2011. Vadean en orillas de humedales de agua dulce y salada, playas, mangles, llanos. Centro de la corona y lados de la cabeza blancos, corona y cresta negros,

lomo gris azulado (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Cuclillo Pico Amarillo

Coccyzus americanus (Cuculidae): migratorio boreal. Residente de invierno (Phelps y Meyer de Schauensee 1994). Reportado para el Parque del Este (enero 1999, diciembre 2006, abril, mayo 2019 y abril, mayo y junio 2020) y Colinas de Bello Monte (noviembre de 2005), para el resto de localidades se reportó en mayo de 2020 (Campo Alegre, El Marqués, La Ciudadela, Las Esmeraldas, Los Palos Grandes, Sebucán). Zonas abiertas, rastros, hábitats xerofitos. Mandíbula inferior amarilla, anillo ocular desnudo amarillo. Cola larga, rectrices exteriores negras con la punta blanca (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Golondrina de Iglesias

Progne subis (Hirundinidae): migratorio boreal, residente de invierno (Phelps y Meyer de Schauensee 1994). Reportado en eBird en solo dos localidades: Parque del Este (abril y agosto 2019) y en Sabaneta (municipio El Hatillo) (octubre 2006, septiembre 2017). Dorso azul purpureo iridiscente, cola ahorquillada, pecho gris, vientre blancuzco (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Golondrina Parda

Riparia riparia (Hirundinidae): migratorio boreal, residente de invierno, principalmente en la zona de los Llanos (Hilty 2003). Reportada en eBird para Caracas solo en Sabaneta -municipio El Hatillo- para octubre del 2009. Zonas abiertas cerca del agua. Dorso y alas pardo oscuro, cola ahorquillada (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Golondrina Cola de Horquilla

Hirundo rustica (Hirundinidae) (Fig. 1b): migratorio boreal y austral, residente de invierno. Reportada en eBird frecuentemente para Caracas desde el 1999 en las localidades: Colinas de Bello Monte (octubre 2004, febrero y septiembre 2007, agosto 2009, octubre 2011, agosto y septiembre 2012), La California (septiembre de 2016), Gavilán (febrero 1999), Parque del Este (septiembre 2019 y octubre 2020), y el Parque Bolívar (septiembre 2019). Se encuentra en zonas abiertas, volando en pequeños grupos, durante las migraciones forma grupos grandes. Alas y cola negro azulado, cola marcadamente ahorquillada, parte superior del pecho rufo (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Golondrina Risquera

Petrochelidon pyrrhonota (Hirundinidae): migratorio boreal. Transeúnte mayormente hacia los Andes (Hilty 2003). Reportada en eBird para el Parque del Este (septiembre 2019) y Sabaneta - municipio El Hatillo- (octubre 2013 y octubre 2019). Se encuentra en zonas abiertas, a veces cerca de riscos (Phelps y Meyer de Schauensee 1994). Alas y cola pardo oscuro, lomo negro azulado estriado de blanco, cola cuadrada, rabadilla rufa (Hilty 2003).

Pibi Boreal

Contopus cooperi (Tyrannidae): migratorio boreal, residente de invierno (Hilty 2003). Reportado en Caracas solo para la Universidad Simón Bolívar (octubre 2008, abril 2015, octubre 2017, abril, octubre y noviembre 2019, enero y octubre 2020). Solitario, se percha en ramas desde donde caza insectos (Hilty 2003). Pico ancho, mandíbula inferior naranja, cabeza grande con cresta, cola corta, cuerpo oscuro, garganta y partes inferiores crema (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Pibi Migratorio

Contopus sordidulus (Tyrannidae): migratorio boreal, pocos reportes para Venezuela. Solo se ha registrado en Caracas en el Parque del Este (septiembre de 2019) y en Sebuacán (mayo de 2020). Solitario, suele percharse en ramas. Plumaje similar a otros *Contopus*, dorso gris oscuro oliva, banda en el pecho oscura (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Atrapamoscas de Cejas Amarillas

Satrpa icterophrys (Tyrannidae): migratorio austral y con poblaciones residentes, probablemente con migraciones a través de la Amazonia (Restall *et al.* 2006). Reporte para la Universidad Simón Bolívar (2014 observación personal). Solitario, se alimenta más que todo de larvas de insectos. Arriba verde oliva oscuro, alas y colas pardas, con las plumas externas de la cola blancas (Restall *et al.* 2006).

Julián Chiví Ojorojo

Vireo olivaceus (Vireonidae): poblaciones residentes (*V. o. vividior*) y poblaciones migratorias del norte (*V. o. olivaceus*), algunos residentes de invierno y otros transeúntes; también se cree que

hay migratorios australes (Hilty 2003). Abundantes reportes en eBird para las localidades: Caicaguana (marzo 2017, abril 2018, abril 2019), Club Monteclaro (septiembre 2019), Colinas de Bello Monte (octubre 2004, octubre 2005, marzo 2006, mayo 2007, diciembre 2008, julio 2009, junio y julio 2010, marzo 2012), La Lagunita (septiembre 2002, marzo, octubre 2014, octubre 2015), Los Anaucos (abril 2013, febrero 2014), Manzanares (octubre y noviembre 2020), Parque del Este (marzo 2015, abril 2017, mayo, octubre 2018), Parque Nacional El Ávila (mayo 2018, abril 2019), Sabaneta (octubre 2014, septiembre 2017), Universidad Metropolitana (mayo 2018). Suele forrajear solo o en pareja en el dosel, es común que se una a bandadas mixtas (Hilty 2003). Presenta iris rojo, parte superior gris oliva, ceja blanca con borde negro (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Julián Chivi Amarillo

Vireo chivi (Vireonidae): anteriormente era una subespecie de *Vireo olivaceus*, pero debido a la propuesta de Johnson y Zink (1985) y Johnson *et al.* (1988) se considera una especie nueva, sin embargo en muchos de los reportes eBird se colocan ambas especies unidas. Los reportes para *V. chivi* fueron: Alto Hatillo (junio 2020), Caicaguana (El Hatillo) (julio, agosto, octubre 2020), Club Monteclaro (agosto 2020), El Cafetal (mayo, junio 2020), La Lagunita (junio, agosto 2020), La Tahona (septiembre 2020), La Tiama (El Hatillo) (agosto 2020), La Trinidad (mayo 2020), Hacienda Única (El Hatillo) (agosto 2020), Parque Nacional El Ávila (agosto, septiembre, 2020), Mirador del Este (Macaracuay) (julio 2020), Vista Linda (octubre 2020). Se diferencia de *V. olivaceus* por tener iris marrón, la ceja poco definida en negro, y un color gris oliva desde la cara hasta los flancos del pecho (Restall *et al.* 2006).

Paraulata Cara Gris

Catharus minimus (Turdidae): migratorio boreal, residente de invierno, la mayor parte de los reportes en Venezuela es hacia los Andes y al Sur del Orinoco (Hilty 2003). No hay reportes en eBird. Ascanio y Fuentes (2012) la reportan para el municipio Libertador. Solitario, suele forrajear en matorrales. Oscura, dorso, alas y cola pardo olivo, garganta y pecho moteados (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Paraulata Cachetona

Catharus fuscescens (Turdidae): migratorio

boreal, transeúnte para Venezuela (Restall *et al.* 2006). Reportado en eBird solo dos veces, en los Jardines Ecológicos Topotepuy (abril 2018) y en la Universidad Simón Bolívar (octubre 2019). Solitaria, forrajea en el suelo y matorrales. Dorso y cola color pardo oxidado, lados de la cabeza, cuello y banda pectoral anteada (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Paraulata Lomiaceituna

Catharus ustulatus (Turdidae): migratorio boreal, transeúnte común en su migración hacia el sur (Hilty 2003). Reportada en eBird solo para dos localidades, el Parque Mariches (abril 2014) y en los Jardines Ecológicos Topotepuy (febrero 2018). Forrajea cerca del suelo y sotobosque (Restall *et al.* 2006). Similar a *C. fuscescens* pero con el pecho más moteado (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Canario de Mangle Migratorio

Setophaga petechia (Parulidae) (Fig 1a): migratorio boreal, común en Venezuela entre agosto y abril (Restall *et al.* 2006). Abundantes reportes de eBird (n = 42) entre 1999 y 2020 para Caracas, en las siguientes localidades: Caurimare (diciembre 2019), Colinas de Bello Monte (febrero, marzo, octubre 2006, noviembre 2007, noviembre 2008, febrero y marzo 2010, enero, marzo, octubre, diciembre 2011, marzo, octubre, diciembre 2012, febrero, noviembre 2013, febrero, septiembre 2014, diciembre 2017, marzo, abril, noviembre 2019, enero 2020), Parque del Este (enero 1999, abril 2001, enero 2005, marzo 2013, Parque Simón Bolívar (octubre 2018, enero, febrero, octubre y noviembre, 2019, febrero 2020), Petare (febrero 2019), Urbanización Vista Linda (marzo 2019). A partir de 2020 se reportó en las localidades: Avenida Lecuna (noviembre 2020), Avenida Francisco de Miranda (abril 2020), La Tahona (marzo 2020), Los Palos Grandes (abril 2020), Parque Aruflo (noviembre 2020), Santa Fe (enero 2020). Forrajea activamente entre el follaje y los arbustos (Hilty 2003). Cabeza y pecho castaño, dorso, parte inferior del vientre amarillo, pecho estriado de castaño (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Reinita Atigrada

Dendroica tigrina (Parulidae): migratorio boreal. Reportada como probable por Ascanio y Fuentes (2019) en el municipio Libertador. Se alimenta de bayas, néctar e insectos (Restall *et al.*

2006). Presenta dimorfismo sexual, el macho tiene el dorso y la corona marrón, garganta y nuca amarilla y la cara con un parche castaño rodeado de amarillo y una ceja blanca. La hembra es similar pero con los colores menos intensos y sin el patrón de la cabeza (Hilty 2003).

Reinita Alidorada

Vermivora peregrina (Parulidae): migratorio boreal, transeúnte poco común para el país (Hilty 2003), observada en Venezuela desde octubre a marzo. Abundantes reportes en eBird desde 1993 hasta 2020 entre los meses de octubre a abril en las siguientes localidades: Centro Médico Docente La Trinidad (octubre 2020), Club Campo (enero 2015), Estación Experimental El Laurel (octubre 2014), Gavilán (febrero 1999), Parque del Este (febrero 1988, abril 2014), Parque Los Mariches (abril 2014), Parque Nacional El Ávila (enero 2017), Sabas Nieves -Parque Nacional El Ávila- (febrero 2020), Piedra del Indio (enero 2017), Sabaneta -municipio El Hatillo- (octubre 2004), Tazón (febrero 2018), Turgua (1993), Universidad Simón Bolívar (noviembre 2001, marzo 2014, noviembre 2019, noviembre 2020), Vista Linda (noviembre 2020). Usualmente se une a bandadas mixtas en los bosques (Restall *et al.* 2006). Corona amarilla, máscara negra bordeada de blanco, gran parche amarillo en el ala, dorso gris, vientre blanco (Hilty 2003).

Reinita Cerúlea

Dendroica cerulea (Parulidae): migratorio boreal, rara, en categoría vulnerable (IUCN) (Restall *et al.* 2006). Reportada para Caracas en cinco localidades: Centro Médico Docente La Trinidad (noviembre 2020), Parque del Este (febrero 1988), Quinta Samanbaya (Octubre 2019), Turgua (febrero 1993), Universidad Simón Bolívar (septiembre 2017, octubre 2019). Suele forrajear en el bosque en bandadas mixtas (Hilty 2003). Dorso azul claro, cabeza con dos franjas negras laterales, vientre y pecho blanco con banda pectoral angosta azul oscuro y estrías en los costados (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Reinita Trepadora

Mniotilta varia (Parulidae): migratorio boreal, residente de invierno (Hilty 2003). Es una especie relativamente común en Caracas, en eBird se ha reportado en ocho localidades: Avenida La Guairita (mayo 2020), Estación Experimental El Laurel (noviembre 2014), Gavilán (noviembre 1999),

Jardines Ecológicos de la Concha Acústica (JECA) (marzo de 2020), La California (febrero 2016), Parque Nacional El Ávila (noviembre 2008), Parque del Este (mayo 2014), Universidad Simón Bolívar (octubre 2019, enero 2020). Suele forrajear en bandadas mixtas en busca de insectos (Hilty 2003). Plumaje con rayas blancas y negras en todo el cuerpo (Hilty 2003).

Reinita Canadiense

Cardellina canadensis (Parulidae): migratorio boreal, transeúnte y residente de invierno (Hilty 2003). Solo dos reportes en eBird: Parque del Este (Marzo 2003), Parque Los Mariches (abril 2013). Solitaria, forrajea en zonas bajas de matorrales, suele unirse a bandadas mixtas (Hilty 2003). Lomo, alas y cola gris claro, parte inferior amarillo, parte anterior de la corona y mancha bajo el ojo de color negro (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Reinita Hermosa

Geothlypis formosa (Parulidae): migratorio boreal, transeúnte raro (Hilty 2003). Reportado en eBird para Hacienda La Trinidad (octubre 2012). Ascanio y Fuentes (2019) lo reportan en el municipio Libertador y Sharpe (2001) para el Parque Nacional El Ávila. Forrajea entre la maleza cerca del suelo (Hilty 2003). Lista supraloreal y anillo ocular amarillo, corona gris oscura, dorso, ala y cola oliva oscuro, vientre amarillo (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Reinita de Connecticut

Oporornis agilis (Parulidae): migratorio boreal, transeúnte (Hilty 2003). Reportes de Ascanio y Fuentes (2019) y de Sharpe (2001) para el Parque Nacional El Ávila. Solitario, forrajea en el sotobosque cerca del suelo (Restall *et al.* 2006). Dorso, alas y cola verde oliva opaco, anillo ocular blanco, garganta gris pálido (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Candelita Migratoria

Setophaga ruticilla (Parulidae) (Fig. 1d): migratorio boreal, residente de invierno (Hilty 2003). Es muy común en Caracas, con 82 reportes en eBird desde 1988, en 32 localidades: Avenida José María Vargas (noviembre 2019), Barrio El Morro-Petare (febrero 2020), Caicaguana (octubre 2017, abril 2018, septiembre 2020), Campo Alegre (octubre 2019), Centro Comercial Macaracuay (febrero 2020), Centro Médico Docente La Trinidad

(agosto, octubre 2018, marzo, septiembre, octubre 2019, octubre y noviembre 2020), Colinas de Bello Monte (mayo 2004, enero 2005, febrero, octubre 2006, noviembre 2007, junio y octubre 2009, enero, febrero, abril, mayo 2010, enero, marzo, diciembre 2011, febrero, marzo, octubre 2012, febrero 2013, marzo 2018, octubre 2020), Country Club (diciembre 2019), El Encantado (febrero 2018), Club Monteclaro (octubre 2020), El Volcán (abril 2018, febrero 2019), Gavilán (febrero 1994), Hacienda La Trinidad (octubre 2012, noviembre 2017, noviembre 2020), Hotel Tamanaco (diciembre 1999, febrero 2012), Jardines Ecológicos Topotepuy (octubre 2016, noviembre 2017, marzo, noviembre 2020), Oripoto (febrero 2015, octubre 2017), La Floresta (diciembre 2019), Parque Aruflo (enero 2019), Parque Bolívar (octubre 2018, enero y noviembre 2019, enero 2020), Parque Boyaca (diciembre 2016), Parque del Este (octubre 1988, octubre 1998, enero, octubre 1999, diciembre 2000, diciembre 2001, septiembre 2002, diciembre 2005, octubre 2007, marzo, octubre 2011, octubre y noviembre 2014, marzo, abril, octubre 2016, enero a marzo, mayo, 2018, enero, febrero, abril, mayo, diciembre 2019, febrero, abril, octubre 2020), Parque Humboldt (enero 2020), Parque Los Mariches (julio 2012), Parque Nacional Cueva del Indio (octubre 1995), Parque Nacional El Ávila (octubre 1999, septiembre 2017, enero, agosto 2018, octubre 2019), Parque Por La Paz (noviembre 2015, febrero 2016, octubre 2017, febrero 2018), Plaza Francia (febrero 2018), Sabaneta -municipio El Hatillo- (octubre 2015, febrero 2018), Santa Paula (marzo, abril 2020), Trinalta (marzo 2016), Universidad Metropolitana (octubre 2018), Universidad Simón Bolívar (abril y diciembre 2005, febrero y octubre 2006, noviembre 2007, junio y octubre 2009, abril 2010, octubre 2011, marzo y septiembre 2014, abril 2015, noviembre 2016, octubre 2018, abril y noviembre 2019, enero y febrero 2020). Es insectívora, se ve forrajeando activamente entre las ramas y se une con frecuencia a bandadas mixtas (Restall *et al.* 2006). Presenta dimorfismo sexual: macho negro iridiscente, bandas alares naranjas, parche naranja a los lados del pecho, y lados naranjas en la base de la cola, hembra: dorso gris oliva, marcas en pecho, alas y cola amarillas (Hilty 2003).

Reinita de Charcos

Parkesia noveboracensis (Parulidae) (Fig. 1e): migratorio boreal, transeúnte y residente de invierno común (Hilty 2003). Abundantes reportes para Caracas, entre los meses de septiembre y mayo (comprendidos entre 1995 y 2020). Se reportó en

eBird para 12 localidades: Colinas de Bello Monte (enero 2004, octubre 2005, diciembre 2005, octubre 2006, enero, febrero, abril, mayo y diciembre 2007, enero, febrero y septiembre 2008, marzo, mayo y noviembre 2009, enero a marzo 2010, enero 2011, enero a marzo 2011, marzo, abril, octubre y diciembre 2012, enero, febrero, septiembre, noviembre y diciembre 2013, enero a marzo 2014), Country Club (marzo y diciembre 2019), Jardines Ecológicos de Topotepuy (mayo 2015, abril 2017, octubre y diciembre 2019, marzo y noviembre 2020), La California (octubre 2013), Los Palos Grandes (octubre 2015, marzo y abril 2020), Parque Bolívar (octubre 2020), Parque del Este (diciembre 1991, enero 1992, enero 1998, enero 1999, abril 2001, enero 2007, enero, febrero 2008, agosto, septiembre, noviembre 2009, enero a marzo 2010, enero a marzo 2012, marzo 2013, noviembre 2015, octubre 2016, octubre a diciembre 2017, enero, marzo, septiembre, noviembre y diciembre 2018, enero a marzo y septiembre a noviembre 2019, enero, noviembre y diciembre 2020, Parque La Fila (mayo 2015), Parque Los Chorros (octubre 2005), Parque Vinicio Adames (noviembre 2020), Urbanización el Encantado (marzo 2018), Universidad Simón Bolívar (octubre 2015, marzo y mayo 2015). Se alimenta en el suelo, de pequeños insectos y otros invertebrados (Restall *et al.* 2006). Dorso, ala y cola pardo opaco, ceja pardo amarillenta, abajo blanco amarillento, garganta y flancos moteados con puntos parduzcos (Hilty 2003).

Reinita de Luisiana

Parkesia motacilla (Parulidae): migratorio boreal, raro (Restall *et al.* 2006). Registrada para Caracas por Avelado (1968) y por Sharpe (2001) para el Parque Nacional El Ávila. Solitaria, forrajea en busca de insectos, cerca del suelo. Similar a la Reinita de Charcos, pero con la ceja blanca y la garganta sin motear (Hilty 2003).

Cardenal Migratorio

Piranga rubra (Thraupidae): migratorio boreal, residente de invierno (Hilty 2003). Común en Caracas, con abundantes reportes desde 1988 hasta 2020 en eBird en las siguientes localidades: bosques de La Lagunita (febrero 2016, noviembre 2017), Caicaguana (enero 2017), Colinas de Bello Monte (febrero 2006), El Marqués (diciembre 2018, enero 2019), Estación Biológica El Laurel (noviembre 2019), La Ciudadela (abril 2020), Parque Vinicio Adames (febrero 2002, agosto 2017, noviembre 2019), Parque del Este (noviembre 2018), Parque

Nacional El Ávila (abril, noviembre, diciembre 2019, marzo 2020), Jardines Ecológicos de Topotepuy (enero 2014), Hacienda La Trinidad (noviembre 2020), Sabaneta (octubre 2006, febrero 2018), Tazón (Club Monteclaro) (febrero 2018, febrero 2020), Universidad Simón Bolívar (enero 2017, noviembre y diciembre 2019, febrero 2020). Se alimenta de insectos y frutos (Hilty 2003). Dimorfismo sexual, macho, plumaje rojo, más oscuro en el dorso, pico amarillo pardo; hembra dorso amarillento, anillo ocular amarillo (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Picogordo Degollado

Pheucticus ludovicianus (Cardinalidae) (Fig. 1c): migratorio boreal, transeúnte (Hilty 2003). Reportes en eBird abundantes para Caracas: bosques de La Lagunita (febrero 2016), Colinas de Bello Monte (mayo 2009), Granjería La Trinidad (mayo 2015), El Marqués (mayo 2020, noviembre 2020), Parque del Este (abril 2001), Parque Nacional El Ávila (marzo 2003, enero 2017, julio 2018, agosto 2018, abril 2019, marzo 2020), Trinalta (Urbanización La Trinidad) (enero 2016, mayo 2017), Universidad Simón Bolívar (noviembre 2020). Se alimenta de frutas e insectos desde altura media hasta el dosel (Phelps y Meyer de Schauensee 1994). Dimorfismo sexual. Macho: cabeza, cuello, alas y dorso negro, parte superior del pecho rojo, vientre blanco; hembra: corona, dorso, alas y cola parda, ceja blanca, sin mancha roja en el cuello (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Tordo Arrocero

Dolichonyx oryzivora (Icteridae): migratorio boreal. Reportado para Caracas por Ascanio y Fuentes (2019) y para el Parque Nacional El Ávila (Sharpe 2001). Espacios abiertos, orillas de bosques, se alimenta de semillas de gramíneas e insectos, solo o en bandadas (Phelps y Meyer de Schauensee 1994). En plumaje de invierno ambos sexos similares: dorso pardo oscuro, ceja y lista de la corona anteado, alas y cola negra, vientre estriado de ante oscuro (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

Turpial de Baltimore

Icterus galbula (Icteridae): migratorio boreal. Avistamientos en el Parque Nacional El Ávila (Sharpe 2001) y para el municipio Libertador (Ascanio y Fuentes 2019) Reportes en eBird para el Parque del Este (marzo 2013) y para la Urbanización Los Anaucos (enero 2014). Busca

insectos y frutas en alturas media y dosel de los árboles, en pastizales, matorrales (Phelps y Meyer de Schauensee 1994). Presentan dimorfismo sexual. Macho anaranjado en su zona inferior, hombros y

rabadilla, el resto del cuerpo es negro. La hembra con zona inferior amarillo pardo; alas oscuras, naranja en pecho y cabeza (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

a

b

c

d

e

f

Figura 1. Especies de aves migratorias reportadas para la ciudad de Caracas: a) Canario de Mangle (*Setophaga petechia*), b) Golondrina de Horquilla (*Hirundo rustica*), c) Pico Gordo Degollado (*Pheucticus ludovicianus*), d) Candelita Migratoria (*Setophaga ruticilla*), e) Reínta de Charcos (*Parkesia noveboracensis*), f) Azulejo Golondrina (*Tersina viridis*).

AGRADECIMIENTOS

A Miguel Lentino por sus valiosos comentarios sobre la presencia de migratorios en Caracas. A Carlos Vereá por sus sugerencias al manuscrito. A Kathleen Kaar por la corrección del inglés del *Abstract*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUILERA M, AZÓCAR A, GONZÁLEZ-JIMÉNEZ E. 2003. Venezuela: un país megadiverso. *Biodiversidad en Venezuela*. 2:1056-1074.
- ASCANIO D, FUENTES R. 2019. Lista preliminar de las aves de Caracas. Publicación electrónica.

- Disponible en línea en: www.avesvenezuela.net/html/reporte_2011.php. (Acceso 09.10.2021).
2021. Disponible en línea en: http://uvo.ciens.ucv.ve/?page_id=2134 (Acceso 31.09.2021).
- AVELEDO R. 1968. Aves comunes del Valle de Caracas. Estudio de Caracas. 1:329-407.
- NEGRET A, NEGRET RA. 1981. As aves migratorias do Distrito Federal. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Boletim Técnico No. 6, pp. 400.
- EBIRD. 2021. eBird: An online database of bird distribution and abundance. Disponible en línea en: <http://www.ebird.org>. (Acceso 09.10.2021).
- OSORIO J. 2012. Aves migratorias neotropicales en parques y jardines de Bogotá: 1945-2005. Rev. Nodo. 6(12):67-82.
- HILTY SL. 2003. A guide to the birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA, pp. 776.
- PHELPS WH (JR), MEYER DE SCHAUENSEE R. 1994. Una guía de las aves de Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela, pp. 423.
- JOHNSON NK, ZINK RM. 1985. Genetic evidence for relationships among the Red-eyed, Yellow-green, and Chivi Vireos. Wilson Bull. 97(4):421-435.
- RESTALL R, RODNER C, LENTINO M. 2006. Birds of Northern South America. Volumen 2: An identification guide. Cristopher Helm, London, England, pp. 1340.
- JOHNSON NK, ZINK RM, MARTEN JA. 1988. Genetic evidence for relationships in the avian family Vireonidae. The Condor. 90(2):428-445.
- SAINZ-BORGO C, GINER S, ESPINOZA F, FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ JC, GIANNI ZURITA R, LÓPEZ EJ, MATHEUS J, MARTINEZ M, RENGIFO C, SILVA S, TORRES L. 2017. Censo neotropical de aves acuáticas en Venezuela 2016. Rev. Venezol. Ornitol. 7:4-13.
- LENTINO M. 2016. Migración de aves en Rancho Grande: resultados del programa de monitoreo de la migración de aves en el Parque Nacional Henri Pittier, 2015. Rev. Ven. Ornitol. 6:37-49.
- SAINZ-BORGO C, BENAÏM GA, DÍAZ Z, FERNANDES AM, FORMOSO I, GONZÁLEZ-AZUAJE ML, MARÍN S, MONTILLA LM, RIERA F, RIVERA A, SARDINHA E. 2018. Avifauna de zonas verdes de la ciudad de Caracas, Venezuela: un estudio comparativo. Acta Biol. Venez. 38(2):127-145.
- MARTÍNEZ M. 2011. Censo neotropical de aves acuáticas en Venezuela: 2006-2010. Rev. Ven. Ornitol. 1:37-53.
- SHARPE C. 2001. Lista de aves del Parque Nacional El Ávila. Documento no publicado.
- MEYER DE SCHAUENSEE R. 1966. The species of birds of South America with their distributions. Livingston Publishing Company, Narberth, PA, USA, pp. 423.
- MIRANDA J, LEÓN JG, ANGELOZZI G. 2021. Lista oficial de las aves de Venezuela. Versión Agosto